

Diana CRIGAN

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii,
Chișinău

Particularitățile fenomenului de bullying în rândul copiilor cu dizabilități din Republica Moldova¹

Rezumat: Articolul prezintă rezultatele unui studiu privind particularitățile fenomenului de bullying în rândul copiilor cu dizabilități din R. Moldova. Cercetarea calitativă a inclus metoda studiului de caz, subiecții fiind trei familii cu copii cu dizabilități diferite, încadrați în instituții educaționale, și un focus-grup cu 4 cadre didactice din instituții diferite. Cercetarea cantitativă a fost realizată prin metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar. Rezultatele au permis identificarea unui șir de probleme cu care se confruntă atât părinții acestor copii în cursul integrării lor în instituțiile educaționale, cât și cadrele didactice – din lipsă de cunoștințe și o pregătire insuficientă pentru lucrul cu copiii cu dizabilități.

Cuvinte-cheie: bullying, dizabilitate, educație, incluziune.

Abstract: The article presents the results of a study concerning the specifics of bullying among children with disabilities in the Republic of Moldova. The authors conducted a mixed research, combining qualitative and quantitative methods adapted to the objectives and subjects of the study. The results

allowed the identification of a number of problems faced by the parents of these children in their integration in educational institutions, but also by teachers, due to lack of knowledge and insufficient training in working with children with disabilities.

Keywords: bullying, disability, education, inclusion, attitude.

¹ Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectului *Împreună pentru educație de calitate*, susținut de Fundația *Liechtenstein Development Service (LED)* și implementat de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF).

INTRODUCERE

Bullyingul reprezintă o formă specifică de agresiune cu caracter repetitiv, sistematic, îndreptată împotriva unei persoane care are dificultăți în a se apăra, în scopul demoralizării acesteia, a diminuării stimei de sine și a minimalizării rolului în grupul social. Odată cu creșterea numărului de copii cu nevoi speciale care frecventează instituțiile de învățământ general, s-a acordat din ce în ce mai multă atenție examinării și înțelegerii apariției bullyingului. Datele disponibile indică următoarele: copiii cu diverse dizabilități și cei cu tulburări din spectrul autist (TSA) sunt mult mai expuși riscului de a fi afectați de bullying.

Deși toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, violența continuă să afecteze viața a milioane de copii de pe întreg continentul. Raportul Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale identifică copiii cu dizabilități ca fiind deosebit de vulnerabili la abuzuri. Conform cercetărilor, aceștia prezintă, de obicei, un risc de 3,6 ori mai mare de a suferi violență fizică și un risc de 2,9 ori mai mare de a suferi violență sexuală în comparație cu copiii fără dizabilități. Copiii cu dizabilități intelectuale sunt considerați a fi de 4,6 ori mai vulnerabili decât copiii fără dizabilități la cazurile de violență sexuală și de exploatare [2].

În anul 2010, R. Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, asumându-și, astfel, obligația de a ajusta cadrul normativ la standardele internaționale din domeniu, în vederea asigurării drepturilor și oportunităților egale pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv prin crearea și reglementarea unor servicii destinate categoriei respective. Concomitent, la data de 30.03.2012, a fost aprobată Legea nr. 60 privind incluziunea persoanelor cu dizabilități, lege care consolidează cadrul juridic de protecție a acestor persoane. Totuși, după cum demonstrează studiile, „copiii cu dizabilități sunt marginalizați și stigmatizați de cea mai mare parte a societății generale. Până când barierele cu care se confruntă copiii cu dizabilități în accesarea drepturilor lor nu vor fi eradicate, ei vor rămâne supuși unui risc mai mare de violență [2].

METODOLOGIE

Cercetarea are un caracter mixt, îmbinând metode calitative și cantitative adaptate obiectivelor și subiecților studiului. Cercetarea calitativă a inclus metoda studiului de caz, subiecții fiind trei familii cu copii cu dizabilități diferite (PCI, sindromul Down, TSA), încadrați în instituții educaționale. Participarea familiilor a permis înțelegerea problematicei complexe din perspectiva părinților copiilor cu dizabilități, pornind de la înscrierea în instituție și până la încadrarea copilului între colegi. La nivel de instituție de învățământ, s-a observat atitudinea întregului colectiv: director, diriginte, profesor, psiholog, cadru de sprijin, logoped, toți cei care participă direct sau indirect

în procesul educațional al elevului cu dizabilitate. O altă metodă a fost focus-grupul, cu participarea a patru cadre didactice din instituții de învățământ de tip general, selectate după criteriul mediului de activitate/reședință, pentru a acoperi atât mediul rural, cât și pe cel urban, cu scopul de a identifica atitudinea acestora cu referire la incluziunea copiilor cu dizabilități în învățământul general, dar și nivelul de pregătire pentru prevenirea și soluționarea situațiilor de bullying în cazul acestei categorii de copii.

Cercetarea cantitativă, realizată prin metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar, a cuprins un set de 23 de întrebări închise și deschise, cu scopul de a analiza experiențele, atitudinile și practicile tuturor actorilor implicați în raport cu copiii cu dizabilități din perspectiva părinților acestor copii. Chestionarele au fost validate de către angajații Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii din Chișinău și au fost diseminate în mediul online – pe platforma *Google Forms* și în rețelele de socializare (*Facebook*) – și în mai multe comunități de părinți ai copiilor cu necesități speciale, ceea ce a permis o acoperire la nivel de țară, incluzând comunitățile mai îndepărtate. Cercetarea a fost desfășurată în perioada aprilie-mai 2023, pe un lot de 70 de subiecți, părinți ai copiilor cu dizabilități integrați în instituțiile de învățământ. Majoritatea respondenților au fost femei, din mediul urban, cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 ani, cu un copil cu grad de dizabilitate. Cea mai mare parte dintre copiii respondenților sunt băieți, cu vârsta cuprinsă între 3 și 11 ani.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Studierea particularităților fenomenului de bullying în rândul copiilor cu nevoi speciale este importantă, deoarece abordează o problemă socială semnificativă și oferă oportunitatea de a îmbunătăți calitatea vieții acestor copii. Înțelegerea fenomenului poate rezulta în dezvoltarea unor strategii și intervenții eficiente pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de bullying, contribuind, astfel, la crearea unui mediu mai sigur și mai incluziv în școli și în comunități.

Rezultatele studiilor de caz au permis constatarea faptului că traseul de încadrare a copiilor cu dizabilități în instituțiile educaționale este foarte dificil, pornind de la etapă înscrierii în grădiniță sau școală, neacceptarea de către administrație a diagnosticului, argumentându-se că ”este copil special și are nevoie de grădiniță pentru copiii cu dizabilități”. În alte cazuri, problema a apărut pe parcurs, odată cu observarea de către administrație sau cadre didactice a comportamentelor diferite ale copiilor cu dizabilități: ”a ajuns din greșeală în cabinetul vicedirectorului, care, văzând că este un copil atipic în liceu, s-a înspăimântat”.

Ca urmare a neacceptării copilului cu dizabilitate, unii părinți sunt nevoiți să schimbe de câteva ori grădinița sau școala. Pe de o parte, pentru că sunt impuși de către administrație sau cadre didactice, sub diferite pretexte, de exemplu: ”este copil special și are nevoie

de grădiniță pentru copii cu dizabilități” sau ”ei nu au ce face cu el”. Pe de altă parte, o fac din propria inițiativă, văzând atitudinea neglijentă a cadrelor didactice: ”din cauza că nu dormea, era scos în hol și lăsat fără activitate, alteori era așezat la ultima masă fără să-i dea vreo activitate”, iar în altă instituție: ”când l-am luat, era cu jumătate de cap și ureche vântată, iar educatoarele au zis că nu știu ce a pățit”.

Rezultatele focus-grupului au permis crearea unei imagini despre fenomenul de bullying în raport cu copiii cu dizabilități, din perspectiva cadrelor didactice. Cea mai frecventă formă de violență este cea verbală, manifestată prin jigniri, inclusiv gestuale, etichetare, luare în derâdere. Urmează violența psihologică, marginalizarea, izolarea copilului, ”nu pentru că profesorul vrea asta, dar pentru că fizic este imposibil cu un număr mare de elevi în clasă”. Dificultățile întâmpinate de cadrele didactice, în special din mediul urban, sunt, în cea mai mare parte, cauzate de lipsa cadrului de sprijin și neacceptarea diagnozei de către părinți: ”Asta ține de Serviciul Asistență Psihopedagogică. Părintele trebuie tras la răspundere, există curriculum, copilul nu însușește, trebuie evaluat și oferit sprijin”. Una din cauzele comportamentului agresiv manifestat de copiii tipici față de cei cu dizabilități este mediul din care vin. Ei cresc într-un mediu nefavorabil, în familii social-vulnerabile, ”agresivitatea e la ordinea zilei acasă”.

Rezultatele cercetării cantitative au scos în evidență faptul că copiii cu dizabilități sunt, în mare măsură, afectați de fenomenul de bullying din partea colegilor, dar și din partea cadrelor didactice și a altor angajați ai instituției. 40% dintre copiii cu dizabilități încadrați în instituțiile educaționale au fost martorii unei situații de bullying, 46% au fost victime ale bullyingului din partea colegilor, cele mai frecvente forme de manifestare a comportamentului violent între copii fiind violența verbală (77%), prin poreclire, tachinare, jigniri, și neglijența (61%), prin excluderea copilului din activitate. În 35% dintre cazuri, părinții afirmă că copiii lor au fost agresați de către cadrele didactice și alți angajați ai instituției. Formele de agresivitate variază, incluzând violența fizică și verbală, dar și marginalizarea, prin solicitarea de către cadre didactice sau administrație a reducerii timpului sau a excluderii totale a copilului din instituție. 54% dintre părinți au afirmat că li s-a solicitat să reducă timpul sau să retragă complet copilul din instituție.

Am constatat că, în mare parte, 38% dintre părinți nu cunosc ce li se întâmplă copiilor la grădiniță/școală din cauza dificultăților de exprimare sau a incapacității copiilor de a se exprima. De asemenea, 54% nu cunosc dacă, în situații de bullying, cadrele didactice au întreprins măsuri. În cele mai multe cazuri, măsurile luate sunt la nivel de familie sau agresor-victimă, ceea ce duce la îmbunătățiri, însă pe o perioadă scurtă de timp.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Studiul ne-a permis identificarea unui șir de concluzii comune în rândul respondenților din ambele categorii intervievate/chestionate – părinți și specialiști (cadre didactice) – care sunt expuse în tabelul de mai jos.

Nr.	Concluzii COMUNE vizând ambele categorii de respondenți: părinți și specialiști
1	Acceptarea copiilor cu dizabilități de către societate.
2	Instruirea și pregătirea cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii cu dizabilități, pentru a înțelege nevoile speciale ale acestora și pentru a dezvolta strategii de gestionare a situațiilor de bullying.
3	Asigurarea instituției cu mai multe cadre didactice de sprijin.
4	Micșorarea numărului de copii în clasă, pentru a le oferi cadrelor didactice oportunitatea de a acorda atenția cuvenită fiecărui copil.
5	Colaborarea între părinți și instituția educațională (cadre didactice, cadre didactice de sprijin, psiholog, asistent social etc.).
6	Colaborarea între instituțiile educaționale și Serviciul de Asistență Psihopedagogică.
7	Crearea unui mediu adaptat pentru copiii cu dizabilitate (lift, bare, rampe etc.).
8	Asigurarea accesului copiilor cu dizabilități la servicii de consiliere și sprijin educațional.
9	Pregătirea elevilor pentru a înțelege comportamentul copiilor cu dizabilități.
10	Organizarea de activități suplimentare pentru explicarea cauzelor și consecințelor violenței.
11	Informarea și sensibilizarea părinților copiilor tipici.

Identificarea concluziilor comune în rândul respondenților din ambele categorii intervievate/chestionate reflectă insuficiența măsurilor întreprinse de instituțiile statului cu putere de decizie. Concluzia studiului este că, la nivel de stat, trebuie să se desfășoare mai multe acțiuni de sensibilizare a publicului cu privire la dizabilitate și vulnerabilitatea copiilor cu dizabilități.

Promovarea schimbării de perspectivă! Să se cultive în societate o cultură a acceptării și incluziunii. Aceasta se poate realiza prin educație, informare și conștientizare!

I. Ministerul Educației și Cercetării

1. Formarea cadrelor didactice cu o abordare incluzivă, să se pună accent pe nevoile copiilor cu dizabilități prin elaborarea și/sau completarea curricula.
2. Dezvoltarea și aplicarea strategiilor de gestionare a situațiilor de bullying.
3. Instruirea continuă a profesorilor și a personalului școlar, pentru a recunoaște comportamentul violent și de discriminare și a gestiona adecvat cazurile de bullying.
4. Implementarea de ghiduri privind prevenirea și gestionarea bullyingului în școli, care să includă protecția copiilor cu dizabilități.
5. Implementarea de programe pentru elevi într-o formă accesibilă (desene animate, filmulețe pe *TikTok*, *Instagram*, *YouTube*), care să promoveze toleranța, empatia și acceptarea diversității.
6. Proceduri de intervenție. Școlile ar trebui să aibă politici și proceduri interne clare pentru abordarea cazurilor de bullying. Să se ofere suport victimelor, să se implementeze măsuri disciplinare adecvate pentru agresori și să se monitorizeze situația.
7. Educație timpurie, reprezentată prin programe pentru grădiniță, creșe sau alte instituții similare, care pun accentul pe dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională a copiilor.
8. Asigurarea unui sistem eficient de raportare a cazurilor de bullying în școli, astfel încât cei afectați să poată solicita ajutor și să se simtă protejați.

II. Ministerul Sănătății

1. Evaluarea și monitorizarea timpurie a dezvoltării copilului în cadrul instituțiilor publice, pentru a identifica eventualele întârzieri de dezvoltare sau dificultăți.
2. Programe de intervenție timpurie, concepute individualizat în primii ani de viață, pentru dezvoltarea și bunăstarea copiilor. Această intervenție trebuie să se concentreze pe nevoile individuale ale fiecărui copil, pe susținerea dezvoltării lui în multiple sfere, cum ar fi cognitivă, socială, emoțională, fizică.
3. Susținerea familiilor copiilor cu dizabilități prin intermediul serviciilor de consiliere și sprijin emoțional, ghidarea în privința îngrijirii de către cadrele medicale.
4. Oferirea unor servicii de consiliere pentru familii de către psihologul-clinician, pentru a le ajuta să depășească traumele provocate de bullying și să-și dezvolte încrederea în sine.
5. Promovarea unui mediu de îngrijire sensibil și incluziv în instituțiile de sănătate, elaborarea procedurilor instituționale antidiscriminare, astfel încât copiii cu dizabilități să primească suport și asistență adecvată, fără a fi supuși discriminării sau stigmatizării.

III. Ministerul Muncii și Protecției Sociale

1. Asigurarea accesului copiilor cu dizabilități la servicii de consiliere, sprijin educațional, acces la tehnologii, atât în școli, cât și în comunitate.
2. Implementarea unor programe care să faciliteze integrarea copiilor cu dizabilități în activități extrașcolare, astfel aceștia vor avea mai multe oportunități de socializare și de dezvoltare a abilităților sociale.
3. Promovarea de proiecte care să faciliteze incluziunea socială a copiilor cu dizabilități în comunitate și în școli. Pot include programe de parteneriat între școli, organizarea de evenimente și activități comune între copiii cu și fără dizabilități și promovarea toleranței.
4. Dezvoltarea și implementarea de programe sociale și de protecție socială, cu scopul de a asigura un nivel minim de trai și de a sprijini copiii cu dizabilități aflați în situații vulnerabile.
5. Dezvoltarea de programe de formare vocațională, pentru a sprijini copiii cu dizabilități în căutarea ulterioară a unui loc de muncă.

IV. Ministerul Afacerilor Interne

1. Asigurarea unui mediu sigur și nonviolent în școli.
2. Raportarea incidentelor de bullying la un număr de telefon concret, de tip *linia verde*. Monitorizarea și asigurarea faptului că la asemenea incidente se reacționează prompt și adecvat.
3. Urmărirea platformelor de socializare, restricționarea participării minorilor pe aceste platforme.

V. Ministerul Justiției

1. Promovarea unor legi care să asigure drepturile copiilor cu dizabilități și să faciliteze accesul lor la servicii și oportunități egale. Este vizat guvernul, ONG-urile, comunitatea.
2. Asigurarea pedepselor adecvate pentru agresori și a protecției pentru victime.

VI. Pentru familii

1. Comunicarea eficientă cu copilul. El trebuie să se simtă în siguranță și să-și poată împărtăși experiențele.
2. Informarea despre bullying, modalități de prevenire și intervenție. Astfel, se vor putea identifica semnele și se va ști cum să se acționeze.
3. Informarea copilului despre drepturile sale și despre importanța respectului reciproc, despre faptul că este necesar să ceară ajutor atunci când este cazul.
4. Dezvoltarea încrederii în sine a copilului, evidențindu-se punctele sale forte. Încurajarea acestuia să-și exprime opiniile.
5. Creșterea supervizării în locurile unde se manifestă mai frecvent comportamente de bullying.
6. Implicarea în activități școlare și comunitare, pentru a construi relații pozitive cu alți părinți și a promova o cultură a respectului reciproc.

7. Încurajarea interacțiunii și prieteniei între copii cu și fără dizabilități. Organizarea de activități și proiecte comune, care să le permită copiilor să-și dezvolte empatia, să descopere asemănările dintre ei și interesele comune.
8. Colaborarea cu școala, comunicarea regulată cu profesorii, informându-i despre nevoile copilului.

VII. Pentru toate ministerele

1. Colaborarea între toate ministerele întru asigurarea unei dezvoltări și incluziuni armonioase a copiilor cu dizabilități. Colaborare între specialiști – medici, terapeuți, educatori, asistenți sociali. Colaborarea asigură o abordare holistică pentru sprijinirea dezvoltării copilului.

2. Realizarea de campanii de informare despre impactul fenomenului de bullying asupra sănătății mintale și promovarea prevenției și intervenției.
3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri care se ocupă de protecția copiilor cu dizabilități, pentru a spori eforturile de prevenire a bullyingului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cheianu-Andrei D. Bullyingul în rândul adolescenților din Republica Moldova. Chișinău, 2019.
2. <https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/violenta-impotriva-copiilor-cu-dizabilitati-rezumat-childhub>
3. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83915&lang=ro